

PhiWiki: ein semantisches Wiki für die Digitalphilosophie

Bailly, Kolja

kolja.bailly@tib.eu

Technische Informationsbibliothek Hannover,
Deutschland

Geiger, Jonathan D.

jonathan.geiger@adwmainz.de

Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland

ORCID: 0000-0002-0452-7075

Podschwadek, Frodo

frodo.podschwadek@adwmainz.de

Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland

ORCID: 0000-0003-1248-4228

Vater, Christian

christian.vater@adwmainz.de

Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland

ORCID: 0000-0003-1367-8489

Digital Humanities und Philosophie

In der Gegenwart ist unbestritten, dass Digitalisierung als allumfassender Prozess gesehen werden muss, der unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt und die Disziplinen der Wissenschaft mitunter disruptiv verändert. Hiervon sind auch unsere Techniken des „allmählichen Verfertigen von Büchern“ (Böhle et. al., 1997) betroffen, wie bereits seit den 1980er Jahren auch im deutschsprachigen Raum festgehalten und erprobt werden konnten (vgl. auch Matejovsky und Kittler, 1996). Eine zentrale Bildungs- und Forschungsressource der Philosophie sind hierbei Wörterbücher, deren letzte ‚Überarbeitungswelle‘ in einer erst rudimentär digitalen und größtenteils unnetzten Welt stattfand. Inhaltlich zeigt dies der Lemmatabestand in Auswahl und Zuschnitt, technisch die Art der Publikation. In der Gegenwart gibt es also die Bedarfe, (a) Lemmata der Digitalität zu ergänzen und/oder bestehende Lemmatalisten zu erweitern und (b) die Möglichkeiten zeitgemäßer technischer Angebote hierbei zu nutzen. Dem Selbstverständnis der Philosophie als selbstreflexive, hermeneutische Disziplin ermöglicht (c) der Einsatz neuer Techniken hierbei auch eine neuerliche Reflexion über Technologie, insbesondere über das Wech-

selverhältnis von Denkprozess und technischer Vermittlung. Besondere Schwerpunkte liegen hierbei auf Fragen nach der „technologischen Bedingung“ der Philosophie, der Vielfältigkeit von alternativen Ontologien/Taxonomien als Struktur des Denkens und der Möglichkeit der Erzeugung des Neuen durch Verbindung und Rekombination des verdateten Bekannten. Hiermit ergeben sich auch interessante Perspektiven auf das Spannungsfeld automatisierbaren Rechnens und individuell zu bildender Urteilskraft. Einen kurzen Überblick über das Verhältnis von Philosophie und Digital Humanities liefert Heßbrüggen-Walter (2018) und zur Verortung der Philosophie als digitale Geisteswissenschaft im Spannungsfeld „digitale Philosophie“ und „Philosophie der Digitalität“ vgl. Gramelsberger (2023).

Mit der programmatischen Verwendung eines semantischen Wiki-Systems als digitaler Denk-, Diskurs- und Publikationsraum, der mit vernetzten Normdatensystemen verkoppelt ist, betritt die deutschsprachige Philosophie Neuland. Die technische Umsetzung und soziale Koordination eines solchen Unternehmens ist auch ein Realexperiment, das ohne die Öffnung und Einbindung einer breiten Community gar nicht denkbar wäre. Hypertextuelle oder fragmentarisch-organisierte Texträume sowie strukturierte Wissensordnungen sind der Philosophie in ihrer Geschichte nicht fremd (Beispiele sind die Universalcharakteristik Leibnizens oder die Arbeit der französischen Enzyklopädisten Diderot und d’Alembert), doch eine enzyklopädische Wissenssammlung nicht (nur) als Text, sondern (auch) als Forschungsdaten zu betrachten, und in eine Norm- und Forschungsdateninfrastruktur operational einzubinden ist durch seinen genuin digitalen und vernetzten Charakter ein Novum.

Kontext und Hintergrund des semantischen Wikis

Die Arbeitsgruppe „Philosophie der Digitalität / philosophische Digitalitätsforschung“ wurde 2020 in der Deutschen Gesellschaft für Philosophie (DGPhil) gegründet (siehe <https://digitale-philosophie.de/>) und 2022 um differenzierte thematische Fokusgruppen erweitert. Diese Arbeitsgruppe entstand aus dem Bedürfnis der Community heraus, die verschiedenen Akteur:innen, die sich mit digitalen Phänomenen aus dezidiert philosophischer Perspektive beschäftigen, zusammenzuführen und einen gemeinsamen Diskursraum zu schaffen. So prägen das Programm der AG Themen wie digitale Ethik, Künstliche Intelligenz, epistemologische Reflexionen der digitalen Geisteswissenschaften oder Virtualität. Doch auch praktische Aspekte des digitalen Philosophierens sowie der digitalen Philosophiedidaktik werden thematisiert. Durchaus wird dabei auch die Perspektive digitaler Infrastrukturen für die Philosophie eingenommen und diskutiert. Eines der Ziele der AG ist daher auch die Verfertigung eines Glossars zur digitalen Philosophie, das auch die Publikationen eines wissenschaftlichen Netzwerks (in Beantragung bei der

DFG) unterstützen soll. Dieses Glossar (das „PhiWiki“) dient hierbei gleichzeitig auch als Labor zur Erprobung zeitgemäßer digitaler Arbeitstechniken mit Fokus auf gemeinsame Textproduktion und Einbindung und Vernetzung bestehender Datenbestände von hoher Qualität. Auf Grundlage der Bedarfe der Fokusgruppe „Begriffs- und Wissensgeschichte“ und in enger Absprache mit dem Team „Forschungsdatenmanagement & Tools“ (beide Teil der AG) wurde an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz eine Wikibase-Instanz mit semantischer Erweiterung aufgesetzt (Semantic-Media-Wiki) und modular weiterentwickelt. Eine enge Kooperation im Hinblick auf Data-Science-Methoden besteht hierbei mit dem Open-Science-Labor der Technischen Informationsbibliothek (TIB) Hannover. Die AG kooperiert eng mit dem Fachinformationsdienst Philosophie an der Universität Köln. Das PhiWiki ist dabei auch als Publikationsorgan gedacht, das nicht nur der internen Wissenssammlung dienen soll, sondern nach außen hin einsehbar und zitierbar ist und einen niedrighwelligen Zugang zur Mitarbeit anbietet. Aktuell besteht kein explizites Funding des Projekts, es handelt sich noch um ein pet project im early stage development – an der Antragstellung wird allerdings gearbeitet.

Technische Beschreibung des Wikis

Auf Grundlage von MediaWiki 1.35 und des Wikibase-Pakets dev-REL1_35 wurde eine Instanz an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz aufgesetzt. Diese Instanz steht als Docker-Image im RLPGitLab bereit. Sie wurde erweitert um die Semantic-Wiki-Extension 3.2, mit der nicht nur semantische Datenoperationen, sondern auch fortgeschrittene Visualisierungsfunktionen zur Verfügung stehen; weitere Extensions zur Implementierung sind vorgesehen (SemanticDrilldown, SemanticResultFormats, Maps_formerly Semantic Maps). Der Wikibase-Stack wurde ergänzt um einen gesonderten Annotation Service, der an der TIB entwickelt wurde. Mit Hilfe dieses Annotation Service als operativem Layer können vorhandene Datenbestände eingebunden werden, insbesondere authority control (VIAF, GND), Taxonomien – z. B. die auf der Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP, siehe <https://plato.stanford.edu/>) basierende InPhO (siehe <https://www.inphoproject.org/>) – und Literaturangaben (z. B. von der DNB) (vgl. dazu auch Menzel et al., 2021). Die gemeinsame Textarbeit wird durch die Wikioberfläche ermöglicht, die nicht nur eine zuverlässige kommentierbare Versionierung, sondern auch einen leistungsfähigen Kategorienbaum bereitstellt, über den nicht nur Such- und Sortierfunktionen laufen, sondern der auch Inhalte und Normdaten/Vokabulare verbindet. Zudem sind – wie in jedem MediaWiki – leistungsstarke Redaktionswerkzeuge vorhanden. Um die Nachhaltigkeit der gemeinsamen Arbeit zu sichern, wird das Wiki als Forschungsdatensatz begriffen, dessen Archivierung der Verstetigung dient. Die generische SPARQL-Schnittstelle von Wikibase dient der Einbindung in die entstehende „Wiki-Förderung“.

Als Tool für die hypertextuelle Begriffsarbeit richtet sich das PhiWiki also an die philosophische Fachcommunity in mehreren Hinsichten, die auch die konkreten Zielgruppen konstituieren. Für Autor:innen von (primär deutschen, andere Sprache sind wünschenswert) Artikeln ist die Schaffung von redaktionellen Workflows in einer gewohnten Wiki-Umgebung angedacht, sodass neue Artikel verfasst oder bestehende Artikel angepasst oder erweitert werden können. Durch die Versionskontrolle und Änderungshistorie werden unterschiedliche Autorschaftsanteile dokumentiert und damit transparent und nachvollziehbar. Durch Kommentierungsfunktionen wird Peer-Review möglich, um die wissenschaftliche Qualität der Artikel zu gewährleisten. Forscher:innen stehen nicht nur die Artikel zur Verfügung, sondern ebenfalls eine Bandbreite technischer Funktionalitäten (insb. hinsichtlich der Recherche). Abschließend adressiert das PhiWiki auch Data Scientists und -Manager der Community, da Normdaten und Ontologien sowie inference rules für das semantic reasoning stets erweitert und angepasst werden müssen, was sowohl technische als auch fachwissenschaftliche Kenntnisse erfordert.

Weiterentwicklung und Prospektion

Es ist naheliegend, sich auf die domänen-spezifische (oben erwähnte) InPhO zu stützen, um ein bereits vorhandenes Vokabular nachzunutzen. InPhO wurde an der Indiana University unter der Leitung von Colin Allen entwickelt und vom National Endowment of the Humanities Fund und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert (vgl. auch Buckner et al., 2011 sowie Eckert et al., 2010). Diese Ontologie ist ein aufbereitetes Datenaggregat aus der Stanford Encyclopedia of Philosophy, steht unter einer CC BY-NC-SA-3.0-Lizenz und kann per Datendump oder per REST API verknüpft werden. Allerdings ist die InPhO für den Einsatz von semantic reasonern nicht tiefenstrukturiert genug und weist nur eine geringe Anzahl semantischer Relationen auf. Zudem sind die downloadbaren Datendumps seit 2020 leer. Aus einer Korrespondenz mit Allen von 2020 ging hervor, dass die InPhO nicht weiterentwickelt wird und sowohl Finanzierungsmöglichkeiten als auch Personal mit der für diese Aufgabe notwendigen Kombination technischen und fachwissenschaftlichen Know-hows fehlen. Für das PhiWiki sollen die Begriffssets der InPhO zwar berücksichtigt, aber nicht als semantische Trägerstruktur des Wikis insgesamt verwendet werden. Ein zweites Ziel des PhiWiki ist also die Entwicklung eines domänen-spezifischen Vokabulars mit semantischen Relationen (Ontologie). Dieses konzentriert sich in erster Linie auf Namen (Personen, Orte, Werke, Events etc.) sowie die Relationen zwischen Personen, Institutionen und Texten. Hierfür sollen so weit wie möglich bestehende Datenstrukturen nachgenutzt werden, um ein (auch automatisiertes) Matching zu vereinfachen: das CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) für Text- und Zitationsbeschreibungen, ICONCLASS für bildwissenschaftliche Auszeichnungen, das SCHEMA für Personennetzwerke und der

Wikidata-Bestand für offene Fälle. Führende ID für jedes Datenobjekt ist hierbei ihr Eintrag in der Gemeinsamen Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) (so vorhanden). Die begriffliche Struktur des Wikis spiegelt den Aufbau des Historischen Wörterbuchs der Philosophie in seiner digitalen Bearbeitung durch Margarita Kranz. Durch diese Auswahl wird die Grundfunktionalität des PhiWikis als kollaborativer, digitaler und vernetzter „Zettelkasten“ gesichert. Aufgrund von Bedarfserhebung in der Community wird das PhiWiki schrittweise erweitert werden. Hierzu gehören (1) ein „Laborbuch“ für Marginalien und Miscellanea, (2) eine Genealogie der Besetzung philosophischer Lehrstühle und von Promotionslinien und (3) eine Kartierungsfunktion zur Geovisualisierung, z. B. für Drittmittelprojekte oder Forschungsverbünde.

Weitere Bestrebungen zur Vertiefung stellen Vernetzungen mit anderen Akteur:innen dar. Ein Beispiel für eine moderne Arbeitsumgebung für lexikographische und begriffsorientierte Arbeit ist die ORGANON terminology toolbox (siehe <https://gkorganon.userpage.fu-berlin.de/>). ORGANON basiert auf dem Open Encyclopedia System (OES), welches ebenfalls ein differenziertes technisches Konzept zur Versionierung und Referenzierung von Text bereithält. Ein technischer wie auch theorieorientierter Austausch mit dem Team hinter ORGANON insbesondere mit Werner Kogge (HU Berlin) besteht bereits (vgl. auch Kogge, 2021). Weitere Vernetzungen sind wünschenswert.

Auch wissenschaftstheoretische und epistemologische Reflexionen sollen die Arbeit mit und am PhiWiki begleiten. Hierbei ist die philosophische und medientheoretische Community eingeladen, mitzudenken an der Deutung des Wikis als Denkraum, sowohl was die Hypertextualität generell (vgl. dazu Bolter, 2001 und Coy, 1997), als auch speziell in den Digital Humanities bzw. der Philosophie als digitale Geisteswissenschaft betrifft (vgl. dazu Reichert, 2017; Drucker, 2021 und Schöch, 2017). Eine besondere Chance des PhiWikis ist es zudem, nicht nur bekannte Inhalte in das neue Medium zu übersetzen und zu transkodieren und dabei zu erproben, wie stark die Bedingungen der Re-Mediation unser Denken am Übergang von der Gutenberg- in die Turinggalaxis technisch vorprägen, sondern auch, die verborgenen Aushandlungsprozesse und Entstehungsbedingungen sichtbar zu machen, die mit der Verfertigung einer „enzyklopädischen Struktur“ verbunden sind – als Explikation der technischen Bedingung, aber auch als Ausleuchtung „verborgener Lehren“. Eine besondere Herausforderung ist hierbei stets die besondere Eigenschaft der Philosophie als Disziplin, gleichermassen stets neue zeitbezogene Denksysteme und Bezugsstrukturen zu entwickeln wie diese in Frage zu stellen.

Prospektion und Herausforderungen

Eine der Herausforderungen der aktuellen Phase der Entwicklungsarbeit ist die Erzeugung eines geeigneten Kategorienbaumes (siehe oben). Hierbei kann die technische „Unbegrenztheit“ genutzt werden, um alternierende Kate-

goriensysteme als auszuwählende Alternative einzubinden (beispielsweise der redaktionell kuratierten Standardwerke „Historisches Wörterbuch der Philosophie“ (vgl. Ritter, 1971), „Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie“ oder der Stanford Encyclopedia of Philosophy sowie WikiData als ‚crowdsourced commons‘). Diese Offenheit ist dabei allerdings gleichzeitig auch eine Herausforderung. Offenheit verstanden als Textoffenheit markiert den Charakter der Wissenssammlung als nicht abgeschlossen oder prinzipiell nicht abschließbar. Hierfür sind also Techniken und Strategien notwendig, um ein gewisses Level wissenschaftlicher Qualität zu gewährleisten und praktischen Anforderungen wie der Zitierbarkeit Rechnung zu tragen.

Technisch stellen sich Herausforderungen im Bereich der „Dockerisierung“ des gesamten Stacks inklusive der versionsabhängigen Interaktion der verwendeten Komponenten. Die Einbindung der Ergebnisse via SPARQL-Endpoint in die entstehende „Föderation der Wikis“ stellt sich vor allem als soziale bzw. kommunikative Aufgabe; ebenso wie die Frage nach der Langzeitverfügbarkeit (was auch Hosting- und Kuratierungsaufgaben umfasst) des PhiWikis (aktuell ist die Staging-Instanz auf den Servern der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz gehostet).

Ein weiterer Punkt ist die Konzeption des Redaktionsprozesses. Kollektive Wissenssammlungen benötigen Workflows, um Zugangs- und Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen sowie Mechanismen des Qualitätsmanagements. Die Ausbalancierung von möglichst offenen Bearbeitungsrechten der Wikiseiten (Artikelseiten, Diskussionsseiten etc.) und der Gewährleistung eines wissenschaftlichen Qualitätsstandards ist eine wesentliche Herausforderung solcher Systeme. Notwendig wird die Organisation einer redaktionellen Community sein – hier ist zentral an die DGPhil AG „Philosophie der Digitalität / philosophische Digitalitätsforschung“ gedacht. Die AG umfasst aktuell ca. 200 Mitglieder, die sich nicht nur durch philosophische Expertise, sondern auch durch eine gewisse (digital)technische Affinität auszeichnen. Zudem stellt sie eine der wesentlichen Zielgruppen des PhiWikis dar. Selbstverständlich ist die redaktionelle Community aber offen für alle Interessierte auch außerhalb dieser AG, auch unabhängig von akademischen Titeln. Denkbar sind regelmäßige Meetings dieser Community, um organisatorische, technische und inhaltliche Fragen gemeinschaftlich zu klären sowie (virtuelle) Workshops für Einsteiger:innen oder zur Entwicklungszielsetzung. In der Gruppe erarbeitete Leitfäden und ein Rollenkonzept flankieren die Redaktion.

Vortragsformat und Diskussionspunkte

In dem Vortrag wird das semantische Wiki der Digitalphilosophie „PhiWiki“ vorgestellt. Dabei wird auf die Vorgeschichte, die Bedarfe der Community und den Kontext in der DGPhil Arbeitsgruppe „Philosophie der Digitalität / philosophische Digitalitätsforschung“ und der

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz eingegangen (vgl. auch Kranz, 2012). Der aktuelle Stand des Wikis, ebenso wie die Konzeptualisierung der neu zu entwickelnden Ontologie (sowie Anschlussmöglichkeiten an bereits bestehende Vokabulare und Normdatensätze) werden präsentiert und die technischen Spezifikationen erläutert und (soweit möglich) demonstriert. Zudem werden künftige Herausforderungen skizziert und in der Diskussion das Feedback aus den relevanten Fachcommunities eingeholt (Philosophie, Wikis, Data Science).

Obwohl im Anschluss nur eine begrenzte Zeit für die Diskussion zur Verfügung steht, sollen dennoch drei wesentliche Aspekte bzw. Herausforderungen des PhiWikis im Plenum diskutiert werden.

1. Wie lassen sich derartige dezentrale, hypertextuelle Texträume für eine geisteswissenschaftliche Community gut organisieren? (Gibt es Erfahrungswerte hinsichtlich des Rollenmanagements, des Betriebs oder der Gewährleistung der wissenschaftlichen Qualität der Artikel?)
2. Welche Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten zur inhaltlichen, technischen und organisatorischen Verschaltung mit anderen Werken bzw. Projekten gibt es? (Wie lässt sich Interoperabilität zu anderen lexikographischen oder philosophischen Werken herstellen?)
3. Für den Einsatz welcher digitaler Methoden eignet sich das PhiWiki als Semantic-Media-Wiki? (Gibt es potenziell gewinnbringende Methoden aus dem Bereich der Data Science, des Informationsdesigns oder der Korpuslinguistik, die bereits bei der Konzeptionierung des Datenmodells mitgedacht werden sollen?)

Eine Verortung der Philosophie im Diorama der Digital Humanities wird hierbei ebenfalls versucht und technische, infrastrukturelle und organisatorische Anschlussmöglichkeiten als Ergebnisse einer ersten Heuristik aufgezeigt. Das PhiWiki als virtuelle Forschungsumgebung stellt dabei einen (möglichen) neuartigen Weg für die philosophische Begriffsarbeit einer in die Zukunft verlängerbaren Gegenwart dar.

Bibliographie

Böhle, Knud, Ulrich Riehm, Bernd Wingert. 1997. *Vom allmählichen Verfertigen elektronischer Bücher. Ein Erfahrungsbericht.* In *Veröffentlichungen des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse* 5. Frankfurt am Main: Campus.

Bolter, Jay D. 2001. *Writing Space. Computers, Hypertext, and the Remediation of Print.* Hillsdale (NJ): Erlbaum. (=erw. Neuauflage von 1991)

Buckner, Cameron, Mathias Niepert, Colin Allen. 2011. „From encyclopedia to ontology: toward dynamic representation of the discipline of philosophy.“ In *Synthese* 182: 2. 205–233.

Coy, Wolfgang. 1997. „turing@galaxis II“. In *HyperKult. Geschichte, Theorie und Kontext digitaler Medien*, hg. von Martin Warnke, Wolfgang Coy und Georg Christoph Tholen, 15–33. Basel u. Frankfurt am Main: Stroemfeld.

Drucker, Johanna. 2021. *The Digital Humanities coursebook. An Introduction to Digital Methods for Research and Scholarship.* New York: Routledge.

Eckert, Kai, Mathias Niepert, Christof Niemann, Cameron Buckner, Colin Allen, Heiner Stuckenschmidt. 2010. „Crowdsourcing the assembly of concept hierarchies.“ In *Proceedings of the 10th annual joint conference on Digital libraries (JCDL '10)*. Association for Computing Machinery. New York. 139–148. DOI: <https://doi.org/10.1145/1816123.1816143>.

Gramelsberger, Gabriele . 2023. *Philosophie des Digitalen. Eine Einführung.* Hamburg: Junius.

Heßbrüggen-Walter, Stefan . 2018. „Philosophie als digitale Geisteswissenschaft.“ In *Wie Digitalität die Geisteswissenschaften verändert: Neue Forschungsgegenstände und Methoden*, hg. von Martin Huber und Sybille Krämer (=Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 3). DOI: https://doi.org/10.17175/sb003_006.

Kogge, Werner . 2021. „Begriffsforschung im Interdisziplinären Kontext. Neuansätze einer Methode. Erster Teil.“ In *Archiv für Begriffsgeschichte* 63: 1. 105–134.

Kranz, Margarita . 2012. „Begriffsgeschichte institutionell - Teil II. Die Kommission für Philosophie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz unter den Vorsitzenden Erich Rothacker und Hans Blumenberg (1949–1974).“ In *Archiv für Begriffsgeschichte* 54, 119–194.

Matejovsky, Dirk, Friedrich Adolf Kittler (Hrsg.) . 1996. „Literatur im Informationszeitalter.“ In *Schriftenreihe des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen* 2. Frankfurt am Main: Campus.

Menzel, Sina, Hannes Schnaitter, Josefine Zinck, Vivien Petras, Clemens Neudecker, Kai Labusch, Elena Leitner und Georg Rehm . 2021. „Named Entity Linking mit Wikidata und GND – Das Potenzial handkuratierter und strukturierter Datenquellen für die semantische Anreicherung von Volltexten.“ In *Qualität in der Inhaltserschließung*, hg. von Michael Franke-Maier, Anna Kasprzik, Andreas Ledl und Hans Schürmann. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. 229–258. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110691597-012>.

Reichert, Ramón . 2017. „Theorie Digitaler Medien.“ In *Digital Humanities. Eine Einführung*, hg. von Fotis Jannidis, Hubert Kohle, Malte Rehbein. Stuttgart: J.B. Metzler. 19–34.

Ritter, Joachim . 1971. „Vorwort“. In *Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 1 (A – C)*. Basel: Schwabe.

Schöch, Christof . 2017. „Digitale Wissensproduktion.“ In *Digital Humanities. Eine Einführung*, hg. von Fotis Jannidis, Hubert Kohle, Malte Rehbein. Stuttgart: J.B. Metzler. 206–212.